

УДК 343.2/.7

DOI 10.5281/zenodo.18466358

Рыбак А. З.

Рыбак Алексей Зиновьевич, кандидат юридических наук, доцент, Северодвинский филиал Северного (Арктического) федерального университета, д. 6, ул. Капитана Воронина, Северодвинск, Архангельская область, Россия, 164500. E-mail: a.ribak@narfu.ru.

Принцип вины (субъективного вменения) в российском уголовном праве: историческая эволюция и современные вызовы

Аннотация. Статья представляет собой комплексное исследование принципа вины (субъективного вменения) как системообразующего начала российского уголовного права. Автор прослеживает историческую эволюцию данного принципа от эпохи архаичного объективного вменения и строгой ответственности до его полного конституирования в статье 5 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. В работе проводится детальный догматический анализ содержания принципа вины через призму учения о формах вины (умысел и неосторожность), института невиновного причинения вреда и требования личной ответственности. Основное внимание уделено выявлению и анализу современных вызовов классической доктрине субъективного вменения. К ним отнесены дискуссия об уголовной ответственности юридических лиц, проблемы вменения в условиях сложных корпоративных иерархий, вызовы, порождаемые развитием автономных систем и искусственного интеллекта, а также критика доктрины «смешанной» вины в связи с экспансией формальных составов преступлений. На основе исследования делается вывод о фундаментальной устойчивости принципа вины и формулируются предложения по его адаптации к новым социальным реалиям без ущерба для базовых правовых гарантий личности.

Ключевые слова: принцип вины, субъективное вменение, уголовная ответственность, формы вины, историческая эволюция, современные вызовы, юридические лица.

Rybak A. Z.

Rybak Alexei Zinovievich, Candidate of Law, Associate Professor, Severodvinsk Branch of Northern (Arctic) Federal University, 6, Kapitana Voronina St., Severodvinsk, Arkhangelsk Oblast, Russia, 164500. E-mail: a.ribak@narfu.ru.

The principle of guilt (subjective imputation) in Russian criminal law: historical evolution and modern challenges

Abstract. The article provides a comprehensive study of the principle of guilt (subjective imputation) as a fundamental cornerstone of Russian criminal law. The author traces the historical evolution of this principle from the era of archaic objective imputation and strict liability to its full consolidation in Article 5 of the Criminal Code of the Russian Federation of 1996. The work includes a detailed dogmatic analysis of the content of the principle of guilt through the lens of the doctrine of forms of guilt (intent and negligence), the institute of innocent infliction of harm, and the requirement of personal responsibility. The primary focus is on identifying and analyzing

modern challenges to the classical doctrine of subjective imputation. These include the debate on the criminal liability of legal entities, problems of imputation within complex corporate hierarchies, challenges posed by the development of autonomous systems and artificial intelligence, as well as criticism of the doctrine of "mixed" guilt in connection with the expansion of crimes with formal elements. Based on the research, the conclusion is drawn about the fundamental stability of the principle of guilt, and proposals are formulated for its adaptation to new social realities without undermining the basic legal guarantees of the individual.

Key words: principle of guilt, subjective imputation, criminal liability, forms of guilt, historical evolution, modern challenges, legal entities.

Принцип вины, или принцип субъективного вменения, представляет собой фундаментальную и непреложную основу цивилизованного уголовного права. Его суть лаконично выражена в статье 5 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» [1]. Данный принцип выступает в качестве правового барьера, ограждающего индивида от произвольной репрессии со стороны государства, и является материализацией идеи справедливости, гуманизма и уважения человеческого достоинства. Он утверждает, что ответственность может быть возложена только на того, кто обладает сознанием и свободной волей, и лишь при условии, что в его деянии нашли выражение его личное, осуждаемое законом психическое отношение к содеянному [7, с. 152].

Актуальность исследования обусловлена не только непреходящей ценностью самого принципа, но и серьезными вызовами, которые бросают ему современные реалии. Глобализация, технологическая революция, усложнение социальных и экономических структур создают ситуации, в которых классические модели установления вины оказываются под давлением. Дискуссии об ответственности корпораций, проблемах вменения при коллективном принятии решений, криминализации деяний в сфере высоких технологий и безопасности требуют переосмысления и уточнения границ дей-

ствия принципа субъективного вменения. Цель настоящей статьи — проследить историческое становление принципа вины в отечественном праве, раскрыть его современное нормативное содержание и проанализировать актуальные вызовы, определяющие векторы его дальнейшего развития и интерпретации.

Историческая эволюция: от «объективного вменения» к «субъективной вине».

Исторический путь принципа вины — это путь от примитивной, но суровой справедливости возмездия к индивидуализированной и рационализированной системе ответственности.

Эпоха объективного вменения и строгой ответственности.

В древнем и раннесредневековом праве (Русская Правда, варварские правды) доминировал принцип объективного вменения. Ответственность наступала за сам факт причинения вреда, независимо от психического отношения лица [11, с. 54–58]. Вина, как таковая, еще не выделялась в самостоятельное условие ответственности. Крайним проявлением этого подхода была ответственность не только за свои действия, но и за действия членов семьи, животных, даже неодушевленных предметов (обвинение и «наказание» животных, предметов в средневековом процессе) [6, с. 9]. В феодальный период получает развитие принцип строгой ответственности, особенно в сфере «оскорбления величества» и религиозных преступлений, где сам факт действия, нарушающего священные устои, влек кару, а мотив и умысел отступали на второй план [4, с. 45].

Зарождение субъективного подхода.

Поворотным пунктом в европейской и, позже, российской правовой мысли стало творчество мыслителей эпохи Просвещения. Чезаре Беккариа в своем трактате «О преступлениях и наказаниях» (1764) прямо утверждал: «Всякое наказание, которое не вызывается необходимостью защиты общественного блага от посягательств отдельного лица, является несправедливым» [1, с. 67]. Он подчеркивал, что мерой преступления является вред, причиненный обществу, но основанием ответственности — злая воля преступника. Ансельм Фейербах, автор Баварского уголовного уложения 1813 года, сформулировал знаменитый принцип *nulla poena sine culpa* («нет наказания без вины»), который лег в основу классической школы уголовного права [13, с. 215]. В России эти идеи нашли отражение в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, где впервые была предпринята систематическая попытка разграничить умышленные и неосторожные деяния, хотя элементы объективного вменения (например, ответственность за укрывательство независимо от знания о преступлении) сохранялись [11, с. 213].

Утверждение принципа в советском и современном российском праве.

Несмотря на революционные потрясения и идеологические установки, формальный отказ от буржуазного права, советская уголовно-правовая доктрина сохранила и развила принцип вины. Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и особенно 1960 годов последовательно закрепляли, что основанием ответственности является совершение общественно опасного деяния, предусмотренного законом, при наличии вины [9, с. 15–20]. Однако в теории под влиянием идей опасного состояния личности возникали дискуссии, ставившие под сомнение исключительность виновной ответственности [4, с. 112]. Окончательное и недвусмысленное торжество принципа субъективного вменения произошло с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, который в статье 5

впервые в отечественной истории на уровне закона прямо и императивно закрепил принцип вины в качестве основополагающего [7, с. 154].

Содержание принципа вины в современном российском уголовном праве.

Принцип вины, закрепленный в ст. 5 УК РФ, является многоаспектным и раскрывается через систему взаимосвязанных положений Общей части Уголовного кодекса.

Вина как психическое отношение и ее формы.

Вина — это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям [3, с. 203]. Умысел (ст. 25 УК РФ) предполагает осознание общественной опасности своих действий и желание либо сознательное допущение наступления последствий. Неосторожность (ст. 26 УК РФ) характеризуется легкомыслием (предвидением возможности наступления последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянным расчетом на их предотвращение) или небрежностью (непредвидением последствий при возможности и обязанности их предвидеть) [12]. Уголовный закон исходит из презумпции невиновности, обязывая органы обвинения доказывать наличие конкретной формы вины по каждому элементу состава преступления [8, с. 75].

Запрет объективного вменения.

Прямым следствием принципа вины является недопустимость объективного вменения, то есть привлечения к ответственности за невиновное причинение вреда. Статья 28 УК РФ «Невиновное причинение вреда» детализирует это положение, выделяя два случая:

- 1) лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий;
- 2) лицо не предвидело возможности наступления последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть [12].

Эта норма — юридическая гарантия, защищающая лицо от ответственности за случай (*casus*), и является логическим завершением принципа субъективного вменения [6, с. 13].

Принцип личной и виновной ответственности.

Принцип вины неразрывно связан с принципом личной ответственности. Наказание может быть применено только к физическому, вменяемому лицу, достигшему возраста уголовной ответственности, и только за деяние, в котором проявилась его личная вина. Это исключает коллективную ответственность, ответственность за чужую вину (например, за действия родственников) и «перекладывание» вины с одного лица на другое [14, с. 46]. Данный аспект служит гарантией индивидуализации наказания и соответствует конституционным принципам справедливости и гуманизма.

Современные вызовы принципу субъективного вменения.

Несмотря на кажущуюся незыблемость и доктринальную укорененность, принцип вины как фундаментальная гарантия прав личности в уголовном судопроизводстве сталкивается сегодня с серьезными теоретическими и практическими вызовами. Эти вызовы порождены стремительной трансформацией социально-экономических отношений, технологическим прогрессом и усложнением механизмов причинения вреда в глобализованном мире. Осмысление данных вызовов необходимо не для отказа от принципа, являющегося завоеванием правовой цивилизации, а для его адаптации, уточнения границ и поиска новых правовых форм, способных ответить на реалии XXI века без разрушения базовых гуманистических основ уголовного права [6; 14].

Вызов корпоративной преступности и вопрос об ответственности юридических лиц.

Классическая доктрина субъективного вменения, сформированная в доктринальную эпоху, была ориентирована на индивидуального субъекта — физическое

лицо, обладающее единым сознанием, волей и способное к непосредственному причинению вреда. Однако современная экономическая и экологическая преступность все чаще является не продуктом действий отдельного злоумышленника, а системным результатом деятельности сложных, часто транснациональных организационных структур — корпораций. В таких структурах ключевые решения принимаются коллективно, в рамках комитетов и правлений, где индивидуальный вклад размыт, а конечный преступный результат (например, масштабное загрязнение окружающей среды, реализация опасного продукта, манипулирование рынком) отдален от конкретных исполнителей многоуровневой управленческой иерархией и сложными причинно-следственными цепочками [10, с. 518]. Возникает фундаментальная проблема «диффузии» и «анонимизации» вины: как корректно вменить конкретную форму вины (умысла или неосторожности) корпорации как единому, но искусственному субъекту? Дискуссия об уголовной ответственности юридических лиц, уже многие годы активно ведущаяся в российской и зарубежной доктрине, по своей сути является дискуссией о совместимости идеи коллективного, корпоративного субъекта с классическим принципом строго личной и виновной ответственности [3, с. 178; 7, с. 305–310]. Сторонники этой модели, апеллируя к зарубежному опыту (такому как доктрина *respondeat superior* в США или законодательные положения Франции), утверждают, что корпорация может обладать «корпоративной волей», формируемой ее органами управления, и должна нести ответственность за системные пороки своей культуры, приведшие к преступлению. Противники же, оставаясь на позициях традиционного психологизма, справедливо указывают, что юридическое лицо не обладает собственной психикой, а потому вина всегда является виной конкретных физических лиц — руководителей, менеджеров, сотрудников, чьи действия и

упущения уже могут быть охвачены действующими нормами УК РФ об исполнителях, организаторах и пособниках [5, с. 87–89]. Таким образом, вызов заключается в поиске правовых механизмов, которые, с одной стороны, обеспечили бы эффективное противодействие корпоративной преступности, а с другой – не превратились бы в форму объективного вменения наказания для коллектива акционеров или работников, не причастных к принятию преступных решений.

Вызов технологий: искусственный интеллект и автономные системы.

Еще более радикальный вызов исходит от стремительного развития технологий, в частности, автономных систем и искусственного интеллекта (ИИ), способных к самостоятельному принятию решений на основе сложных алгоритмов и машинного обучения (беспилотный транспорт, автономные системы вооружения, алгоритмы высокочастотной торговли на бирже, медицинские диагностические системы). Эти технологии порождают принципиально новый вид риска — риск причинения вреда решениями, которые не были прямо и однозначно запрограммированы человеком, а стали результатом «самообучения» системы в процессе ее функционирования [6, с. 11]. В ситуации, когда автономная система, действуя в рамках заданных изначально параметров, но в силу своей сложности и адаптивности порождает непредсказуемый и общественно опасный результат (например, ДТП с беспилотным автомобилем), установление вины человека-создателя, программиста или оператора становится крайне проблематичным. Нельзя вменить умысел, если вред не был желаем или предвидим, а неосторожность в виде легкомыслия или небрежности трудно доказать, если система прошла все предусмотренные тесты и сертификации. Возникает правовой вакуум «безвинового вреда», где общественно опасное последствие налицо, но субъекта, чью вину в его наступлении можно было бы установить по классическим правилам, не существует. Данная проблема заставляет

задуматься о необходимости выработки принципиально новых правовых конструкций. Речь может идти о создании специальных «субъективированных» режимов ответственности, основанных не на классической вине, а на идее создания и введения в оборот источника повышенной опасности (по аналогии с гражданско-правовой ответственностью владельца источника повышенной опасности) или на нарушении специальных правил разработки, тестирования и эксплуатации подобных систем. Такой подход позволил бы адаптировать идею ответственности к новой технологической реальности, не отказываясь от нее полностью, но и не насилюя классическое понятие вины [6, с. 13].

Экспансия преступлений с формальным составом и критика «смешанной» вины.

Современный уголовный закон демонстрирует отчетливую тенденцию к криминализации все большего числа деяний, сконструированных как формальные составы. В таких составах (например, многие преступления в сфере оборота наркотиков, экономической деятельности, против интересов службы, компьютерной безопасности) сам факт совершения запрещенного действия (бездействия) образует оконченное преступление, и наступление реальных вредных последствий не требуется. Эта законодательная политика, оправдываемая необходимостью защиты особо важных общественных отношений на ранней стадии, создает сложную теоретическую проблему для доктрины вины: каково содержание психического отношения лица, если состав преступления «усечен» и лишен признака последствия? Наиболее острые споры вызывает закреплённая в части 2 статьи 27 УК РФ конструкция так называемой «смешанной» (или «двойной», «сложной») формы вины. Эта норма применяется, когда в отношении основного деяния лицо действовало умышленно, а в отношении наступивших в результате этого тяжких последствий — по неосторожности (например, умышленное уни-

чтожение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ряд ведущих ученых подвергает данную конструкцию острой критике [6, с. 245–250; 14, с. 47–49]. Их основной аргумент заключается в том, что вина представляет собой единое, целостное психическое отношение субъекта ко всему совершаемому деянию в его объективной полноте. Искусственное «расщепление» этого отношения на две разные формы для разных элементов одного состава противоречит внутренней логике субъективного вменения и, по сути, является завуалированной формой объективного вменения тяжких последствий, что напрямую подрывает принцип, закрепленный в статье 5 УК РФ. Критики предлагают либо переконструировать такие составы как умышленные с квалифицирующими последствиями, либо признать их преступлениями с двумя формами вины, что требует пересмотра самих основ учения о вине.

Вызовы процессуального характера.

Наконец, принцип вины сталкивается с серьезными вызовами процессуального характера, связанными с практической реализацией обязанности доказывания. Принцип вины — это не только материально-правовой постулат, но и процессуальная императивная установка: бремя доказывания вины (обвинительный тезис) во всей ее полноте лежит на стороне обвинения. Однако в условиях усложнения социально-экономических отношений, опосредованных многоступенчатыми финансовыми схемами, использованием цифровых технологий и корпоративных структур, прямое доказывание субъективной стороны (в особенности прямого умысла на причинение имущественного ущерба или извлечение прибыли) превращается в сложнейшую, а подчас и практически невыполнимую задачу [2, с. 210–212]. Это объективное затруднение создает риски для самого принципа. Оно может провоцировать правоохранительные органы к поиску процессуальных обходных путей: к смещению акцента исключительно на объективные признаки

деяния, к использованию презумпций виновности, заложенных в некоторые составы, или к оказанию психологического давления на обвиняемого с целью получения признания, которое становится центральным доказательством. Сохранение и эффективное действие принципа вины в таких условиях требует не только его декларации, но и развития адекватного процессуального инструментария, повышения криминалистической культуры следствия и суда, а также формирования у судей высокой квалификации, позволяющей анализировать и оценивать сложные косвенные доказательства, свидетельствующие об умысле в запутанных корпоративных и технологических схемах. В противном случае принцип рискует остаться лишь благим пожеланием, в то время как реальная практика будет от него отходить.

В заключение стоит отметить, что историческая эволюция принципа вины представляет собой магистральный путь гуманизации и рационализации уголовного права. От примитивного возмездия за факт причинения вреда человеческая мысль пришла к пониманию того, что справедливое наказание возможно лишь в отношении того, кто внутренне, субъективно заслужил его своей виной. В российском праве этот принцип прошел сложный путь от фрагментарных заимствований в имперский период через идеологические перипетии советской эпохи до своего окончательного и ясного конституирования в статье 5 УК РФ 1996 года.

Современное содержание принципа вины, раскрываемое через учение о формах вины и институт невинного причинения вреда, образует прочный фундамент правового государства, гарантирующий личности защиту от произвола. Однако этот фундамент сегодня испытывает давление новых социальных, экономических и технологических реалий. Вызовы, порожденные корпоративной преступностью, развитием искусственного интеллекта, экспансией формальных со-

ставов, требуют не отказа от принципа вины, но его творческого развития и адаптации.

Ответ на эти вызовы должен лежать в плоскости углубления и уточнения доктрины, а не ее демонтажа. Вопрос об ответственности юридических лиц должен решаться через разработку четких моделей вменения вины их руководителям и ключевым сотрудникам, а не через создание фикции «коллективной психики». Проблемы, связанные с автономными системами, могут потребовать создания специальных режимов гражданско-правовой или административной ответ-

ственности, основанных на риске, не подменяя ими уголовно-правовые начала. Критика «смешанной» вины должна стимулировать законодателя к более точному конструированию составов преступлений.

Принцип вины — это не архаичный пережиток, а живой и необходимый элемент правовой системы, который, преодолевая новые вызовы, доказывает свою фундаментальную ценность как гарантия свободы и справедливости в уголовном праве. Его сохранение и укрепление остается важнейшей задачей юридической науки и законодательной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Инфра-М, 2004. 184 с.
2. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 256 с.
3. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М.: Городец. 2007. 332 с.
4. Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М.: Наука, 1988. 176 с.
5. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 252 с.
6. Лунеев В.В. Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000. 70 с.
7. Наумов А.В. Российское уголовное право. В 3 т. Т. 1. Общая часть. М.: Проспект, 2018. 782 с.
8. Пудовочкин Ю. Е., Дорогин Д. А. Учение о преступлении и о составе преступления. М.: РГУП, 2017. 224 с.
9. Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. 184 с.
10. Сизова В.Н. Уголовная ответственность юридических лиц: зарубежный опыт правового экспериментирования // Юридическая техника. 2025. № 19. С. 518–520.
11. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: в 2 т. М.: Наука, 1994. Т. 1. 380 с.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
13. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М.: Юрист, 1998. 512 с.
14. Яни П.С. Состав нарушения специальных правил безопасности: форма вины // Законность. 2016. № 6. С. 45–51.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bekkaria CH. O prestupleniyah i nakazaniyah. M.: Infra-M, 2004. 184 s.
2. Borzenkov G.N. Prestupleniya protiv zhizni i zdorov'ya: zakon i pravoprimeritel'naya praktika. M.: IKD «Zercalo-M», 2013. 256 s.
3. Kuznecova N.F. Problemy kvalifikacii prestuplenij: lekcii po speckursu «Osnovy kvalifikacii prestuplenij». M.: Gorodec. 2007. 332 s.
4. Kelina S.G., Kudryavcev V.N. Principy sovetskogo ugolovnogogo prava. M.: Nauka, 1988. 176 s.
5. Kibal'nik A.G. Sovremennoe mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo: ponyatie, zadachi i principy. SPb.: YUrid. centr Press, 2003. 252 s.

6. Luneev V.V. Sub"ektivnoe vmenenie. M.: Spark, 2000. 70 s.
7. Naumov A.V. Rossijskoe ugovnoe pravo. V 3 t. T. 1. Obshchaya chast'. M.: Prospekt, 2018. 782 s.
8. Pudovochkin YU. E., Dorogin D. A. Uchenie o prestuplenii i o sostave prestupleniya. M.: RGUP, 2017. 224 s.
9. Rarog A.I. Vina v sovetskom ugovnom prave. Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1987. 184 s.
10. Sizova V.N. Ugolovnaya otvetstvennost' yuridicheskikh lic: zarubezhnyj opyt pravovogo eksperimentirovaniya // YUridicheskaya tekhnika. 2025. № 19. S. 518–520.
11. Tagancev N.S. Russkoe ugovnoe pravo. Lekcii. CHast' Obshchaya: v 2 t. M.: Nauka, 1994. T. 1. 380 s.
12. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 № 63-FZ (red. ot 29.12.2025) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 1996. № 25. St. 2954.
13. Fletcher Dzh., Naumov A.V. Osnovnye koncepcii sovremennogo ugovnogo prava. M.: YUrist", 1998. 512 s.
14. YAni P.S. Sostav narusheniya special'nyh pravil bezopasnosti: forma viny // Zakonnost'. 2016. № 6. S. 45–51.

Поступила в редакцию: 26.01.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.